

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

**“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг**

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

**конференцияси
илмий тўплами**

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

FORS TILIDAGI SALBIY MA'NO IFODASIGA EGA BO'LGAN ZARBULMASALLAR TAHLILI

Mo'minova Nilufar Murod qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 3-kurs fors-ingliz guruhi talabasi

niloofaralizadeh96@gmail.com

Ilmiy rahbar: D. Saidoripova., TDSHU, "Eron-afg'on filologiyasi"
kafedrasi o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada fors tilidagi salbiy ma'no ifodasiga ega bo'gan ba'zi zarbulmasallar tahlil qilindi hamda Eron tilshunoslarining zarbulmasal haqidagi nazariya va qarashlari atroflicha o'rganildi. Zarbulmasallar ishtirok etgan nasiry va nazmiy asarlardan olingan parchalarni tahlil qilish orqali ularning ma'nolari yoritib berildi. Har bir zarbulmasalning kelib chiqish tarixi va qanday ma'no ifodalashi haqida ma'lumot berildi. O'zbek va fors tilida ma'nodosh hamda shakldosh bo'lgan zarbulmasallar juftlab yozildi.

Kalit so'zlar. Zarbulmasal, ma'nodosh zarbulmasallar va salbiy ma'noli zarbulmasallar.

Zarbulmasal so'zi "zarb" va "masal" so'zlarining qo'shilmasidan iborat bo'lib, adabiy atama sifatida masal, maqol, matal keltirib so'zlamoqni anglatadi⁶⁴.

Zarbulmasal xalq ommasining ijtimoiy, tarixiy hayot tajribalari jonli shakllarda aks etadi. Bunda Eron xalqining dunyoqarashi, jamiyatga bo'lgan munosabati, milliy an'analari, urf-odatlar, xulqi, orzu umidlari, donoligi yomonlik va jaholatga nafrat hislari mujassamlashgan. Shuning uchun xalq maqollarini o'rganish, birinchidan u xalqning xulq-atvori, bosib o'tgan tarixiy yo'lini chuqur bilish uchun katta ahamiyatga ega bo'lsa, ikkinchidan, bu

⁶⁴ O'zMI. Birinchi jild. Toshkent, 2000.

maqollarni bilib ularga to'g'ri amal qilish muhim axloqiy va tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Maqol va matallarni ilmiy o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularda boy leksik material, turli grammatik shakllar va so'z yasaliş turlari o'z aksini topgan. Maqol va matallarda leksika va grammatikaning arxaik shakllari saqlanib qolgan. Bu hol fors tili leksikasi va grammatikasining taraqqiyot jarayonini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqol va matallar bizga til tarixini o'rganishda, leksika va grammatikaning u yoki bu shakli va ma'nosining taraqqiyot yo'llarini kuzatishda boy til materiali hisoblanadi.

Eronlik tilshunos olim Huseyn Zulfeghari o'zining zarbulmasal haqidagi maqolasida boshqa mashhur yozuvchilarning zarbulmasal haqida bergan tariflariga izoh berib o'tgan: "Homayining tar'flashiga ko'ra zarbulmasallarni mashhur va tanilgan, xalq qabul qilishiga loyiq, ma'noli ibora. U dostonidan olindan yoki dostonlarda uchramasligi ham mumkin, - deya ta'rif bersa, Muhammad Mihaniyning fikricha Zarbulmasal qisqa va chiroyli nutqdir. Uni bir paytlar biron bir voqeaga nistaban aytishgan va bugungi kunda xuddi shu iborani shunga o'xshash holatlarda qo'llashadi⁶⁵".

Fors va o'zbek tillarida bir qancha shakl va ma'nosi bir xil bo'lgan materiallarni uchratamiz. Bularga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

پنج انگشت برابر نیست.

[*panj angosht barābar nist*] – besh qo'l barobar emas.

با یک گل بهار نمی شود.

[*bā yek gol bahār nemishavad*] - Bir gul bilan bahor bo'lmaydi.

Ba'zi zarbulmasallar g'azal va hikoyalarninigi pand-nasihatlil parchalaridan yuzaga keladi va xalq orasida fikrni aniq bayon etish maqsadida foydalaniladi. Misol tarzida bir nechta shoirlarning ijodida qo'llanilgan zarbulmasallarni keltirish mumkin. Hofiz Sheroziy:

آسمان بار امانت نتوانست کشید

⁶⁵ Cgie.org.ir

قرعه کار به نام من دیوانه زدند⁶⁶

Ushbu baytda: قرعه کار به نام من دیوانه زدند

[*yor'eye kār be nām-e man-e divāne zadand*] misrasida zarbulmasali ishlatilgan bo'lib, va ushbu misra "Men yoqtirmaydigan ishga meni tayinlab qo'ydila" shaklida tarjima qilinadi.

Rudakiy:

هر که ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار⁶⁷

[*har ki na-āmoxt az gozašte rozegār*]

[*niz na-āmozad ze hič āmozgār*]

Hayoti o'tishidan dars ololmagan kishiga

Hech qanday o'qituchi ham o'rgatolmaydi.

(yomon, yovuz va tuzatib bo'lmaydigan odamlarga nisbatan ishlatiladi)

هر که ناموخت از گذشت روزگار

نیز ناموزد ز هیچ آموزگار⁶⁸.

Firdavsiy:

از ان نوشارو که در گنج تست

کجا خستگان را کند تن درست

نوشارو پس از مرگ سهراب⁶⁹

[*nush-dāru bad az marg-e Sohrāb*]

Bu zarbulmasal Firdavsiyning "Shohnoma" asaridan olingan. Buning ma'nosi shuki, "Suhrob vafotidan keyin tabobatning foydasi yo'q". demak imkoniyatlar o'tgan va unga endi yechim yo'q.

⁶⁶ حافظ، غزلیات، غزل شماره ۱۸۴

⁶⁷ Rudakiy "Masnaviyalar" 4-bob.

⁶⁸ رودکی، مثنوی ها، باب چهارم

⁶⁹ فردوسی، شاهنامه، سهراب، بخش ۱۹

Bu zarbumasalni bir katta muammoga yechim topilganda lekin endi allaqachon kech bo‘lganda ishlatiladi, yechimning topilgani mushkilni oson qilmaydi;

Sa’di Sheroziy:

مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان⁷⁰

[*marā be xeyr-e to omid-e nist, shar marasān*]

Seni yaxshilik qilishingdan umidim yo‘q, zarar yetkazma.

Bu zarbulmasal Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asaridan olingan parcha, unda shunday voqea tasvirlanadi: - bir kun bir faqir inson yordam istab qaroqchilar boshlig‘ining oldiga boradi, lekin ular yordam berish o‘rniga liboslarini tortib olishadi va ko‘chaga uloqtirishadi. Sovuq ko‘chada itlar galasi unga hujum qiladi. Tosh topib itlarni quvaman desa toshlar muzlab yerga yopishib qolgan shunda,-“bu odamlar toshni bog‘lab qo‘yib, itni yechib yuborishibti”, -deydi, uning bu gapı qaroqchilar boshlig‘iga xush yoqadi va undan tila tilagingni deb so‘raydi, faqir odam esa “menga o‘zimning liboslarimni qaytarib ber, menga sendan hech narsa kerak emas deb ushbu zarbulmasalni aytadi:

امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان

[*omidvār bud ādami be xeyr-e kasān*]

[*marā be xeyr-e to omid-e nist, shar[r] marasān*]

Bu zarbulmasal, “menga sendan hech qanaqa yordam yoki foyda kerak emas faqat menga zarar yetqasmasang bo‘lgani” degan maqsadda ishlatiladi.

Xalq og‘zaki ijodidan:

آبی که در یک جا بماند می گندد⁷¹

[*ābi ke dar yek jā bemānad, migandad*]

Suv turib qolsa sasiydi.

⁷¹ Ming bir forscha maqol va matallar, Toshkent., 2006. – B.11.

⁷⁰ سعدی، گلستان، باب چهارم، در فماید خاموشی، ۱۰

o‘zbek tilidagi ma‘nodoshi:

“yurgan daryo, o‘tirgan bo‘yra”, yoki “qimirlagan qir oshar” ;

آش نخورده و دهان سوخته⁷²

[āš naxurde, dahān suxte]

osh yemay og‘iz kuydirgan.

o‘zbek tilidagi ma‘nodoshi: “yemagan somsamga pul to‘ladim”

از آتشی که افروختم، خودم سوختم⁷³

[az ātaši ke afroxtam, xodam soxtam]

o‘zim yoqqan olovda o‘zim kuydim,

o‘zbek tilidagi ma‘nodoshi: o‘zim qazigan quduqqa o‘zim tushdim.

Xulosa

So‘zlashish va yozish odamlar orasidagi aloqa vositasidir. Ba’zida odamlar o‘z fikrlarini uzoq vaqt ifodalashga harakat qilishadi. Va bu ko‘pincha suhbatdosh uchun zerikarli bo‘lib tuyuladi. Lekin, odatda, boy fors madaniyatiga tayanib, maqollar yordamida muallif yoki so‘zlovchining nutqi qisqa va mazmundor, jonli va ta’sirchan, tushunarli va obrazli tusga kiradi. Unda ayni muddaoni qisqa iboralarda ifoda etish imkonini beradi. Hayotimiz davomida har doim turli xil voqea- hodisalarga duch kelamiz har xil vaziyatlarni boshimizdan o‘tkazamiz, bu tabiiy albatta! Shu holatlarga nisbatan o‘z fikrimizni bildiramiz. Fikr bildirish va nutq so‘zlash jarayonida har doim ham fikrimizni aniq, ravshan va qisqa bildira olmasligimiz mumkin. Shunday holatlarda zarbulmasallardan foydalanish fikrimizni suhbatdoshga tushunarli yetkazishimizga yordam beradi. Albatta, zarbulmasalning mohiyati va ma’nosini bilish katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada 10 ga yaqin sabiy ma’no ifodalaydigan zarbulmasallarga izoh berib o‘tildi. Unda Firdavsiyning “Shohnoma”, Hofiz Sheroziyning “G‘azallar”, Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asarlaridan olindan zarbulmasallar tahlil qilinib ma’nosi yoritib berildi.

⁷² O‘sha asar. – B.20.

⁷³ O‘sha asar. – B.14.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro‘yxati

1. رودكى، مثنوى ها ، باب چهارم
2. فردوسى، شاهنامه، سهراب، بخش ۱۹
3. سعدى، گلستان، باب چهارم، در فماید خاموشى، ۱۰
4. حافظ، غزليات، غزل شماره ۱۸۴
5. Ming bir forscha maqol va matallar, Toshkent., 2006.
6. Рубинчик Ю.А Современный персидский язык Москва., 1960.
7. <https://ganjoor.net>
8. <https://Vajehyab.com>
9. Cgie.org.ir